

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

CONCEPÇÕES ACERCA DA AVALIAÇÃO DA PRÁTICA EDUCACIONAL E SUAS FUNÇÕES

Márcio José Souza Leite¹
Ailton Luiz dos Santos²
José Alcides Queiroz Lima³
Tatiana Rocha dos Santos⁴

RESUMO:

Este estudo aborda a evolução e a importância da avaliação no contexto educacional, ressaltando a transição de uma abordagem predominantemente classificatória para uma mais formativa e diagnóstica. A pesquisa destaca a necessidade de uma avaliação contínua e integrada ao processo de ensino, que vai além da mera medição do conhecimento, enfatizando o suporte ao desenvolvimento do aluno. A investigação concentra-se na questão norteadora: Como a prática avaliativa nas escolas pode ser transformada para enfatizar a formação e o diagnóstico, ao invés da classificação? O objetivo desta pesquisa foi analisar a importância da avaliação como um instrumento pedagógico que contribui significativamente para o processo de ensino-aprendizagem, com enfoque nas percepções docentes sobre a avaliação. O método de pesquisa adotado foi qualitativo e descritivo, baseado em uma análise bibliográfica

- 1 Mestrando em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial pela Faculdade Literatus (UNICEL). Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cruzeiro do Sul. Possui graduação em Segurança Pública, cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Comandou diversas unidades da Polícia Militar do Estado em todos os Grandes Comandos da Corporação, dentre as quais destacamos: No Comando de Policiamento Metropolitano foi Comandante da 12ª CICOM, 20ª CICOM e do Batalhão do CPA Leste. No Comando de Policiamento do Interior, foi comandante do 4º BPM na cidade de Humaitá - AM e 4º CIPM na cidade de Lábrea - AM. No Comando de Policiamento Especializado foi Comandante do Grupamento Aéreo. No Comando de Policiamento Ambiental comandou o Batalhão Ambiental. Atuou ainda como Piloto de Helicóptero no Departamento Integrado de Operações Aérea da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas onde também exerceu a função de Chefe de Operações Aéreas. Foi condecorado com a Medalhas Ação Policial, Medalha 10 anos de Serviço, Medalha 20 anos de Serviço, Medalha do Mérito Policial e Medalha Tiradentes.
- 2 Mestrando em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela UEA – Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade FOCUS. Especialista em Segurança Pública e Direito Penitenciário pela Faculdade de Educação, de Tecnologia e Administração – FETAC. Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Candido Mendes - UCAM. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo - UNICID. Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Possui experiência na área de Direito, na fiscalização e gestão de contratos públicos, com ênfase em Segurança Pública. Email: ailtontati2001@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6428-8590>
- 3 Mestre em Engenharia Civil em Materiais Regionais e não Convencionais Aplicados a Estruturas e Pavimentos pela UFAM Universidade Federal do Amazonas. Especialista em Engenharia de Bioprocessos pela Faculdade Unyleya e em Engenharia de Estruturas de Concreto e Fundações pela UNICID Universidade Cidade de São Paulo. Graduado em Engenharia Civil pela ULBRA Centro Universitário Luterano de Manaus e em Engenharia Civil Operacional pela UTAM Centro de Tecnologia da Amazônia. <https://orcid.org/0000-0002-4881-0702>
- 4 Mestranda em Saúde Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Especialista em Saúde Pública com ênfase em saúde da família pela Faculdade Iguazu. Especialista em saúde Coletiva e ESF pela Faculdade Iguazu. Especialista em Enfermagem em Atenção Primária à Saúde pela Faculdade Iguazu. Especialista em Enfermagem em Saúde da Família pela Faculdade Iguazu. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade Literatus (UNICEL). Bacharel em Enfermagem. Atualmente é Analista em Enfermagem da Prefeitura Municipal de Manaus e servidora civil no Hospital Militar do Exército Brasileiro. Tem experiência na área de Enfermagem. Possui experiência na área de Saúde Pública, Saúde Materno-Infantil, na assistência e gestão de enfermagem. Tem 18 (dezoito) anos de serviço em atividade de enfermagem. É autora e organizadora de livros técnicos e acadêmicos. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3677-1985>.

DOI: [10.5281/zenodo.10560877](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560877)

abrangente. Concluiu-se que a avaliação, quando utilizada como ferramenta diagnóstica e formativa, transforma a experiência educacional, promovendo o engajamento, a curiosidade e o pensamento crítico dos alunos. Sugere-se, como continuação da pesquisa, a análise das implicações práticas da implementação de sistemas de avaliação formativos nas escolas, incluindo os desafios para os educadores e o impacto nas experiências de aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Avaliação Educacional; Desenvolvimento de Alunos; Diagnóstico Pedagógico; Formação Docente; Práticas Avaliativas.

INTRODUÇÃO

Este estudo aborda a importância da avaliação para a efetividade da ação educativa. Avaliar a aprendizagem dos alunos, nos dias atuais, requer estudo de uma tomada de decisão em relação à sua funcionalidade. Por não ser uma parte isolada do processo, a avaliação não deve objetivar somente a classificação dos alunos mediante a obtenção de notas. Hoffmann (1993, p. 18), afirma que a avaliação é a “[...] reflexão permanente do educador sobre sua realidade, e acompanhamento do educando, na sua trajetória de construção do conhecimento”.

Segundo Luckesi (2002, p. 34) “[...] a atual prática da avaliação escolar estipulou como função do ato de avaliar a classificação e não o diagnóstico, como deveria ser constitutivamente”. Sendo assim, a prática avaliativa apresenta-se como um desafio que exige principalmente, por parte do professor em sua prática pedagógica, verificar incansavelmente se as atividades por ele planejadas oportunizam ao aluno construir um conhecimento realmente significativo.

Assim, é necessário que o professor conheça outras formas de avaliar a aprendizagem, de maneira a cumprir os critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Escola - LDB, que determina a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. A avaliação deve ser instrumento que informa ao professor sobre o aluno, como ele está e se houve aprendizagem ou não. Com esses elementos em mãos, o professor verifica se necessita retomar o conteúdo, trabalhar de forma diferente ou se todos os alunos já aprenderam.

A LDB (BRASIL, 1996) no seu artigo 13, parágrafo IV, afirma que uma das responsabilidades do professor é estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Também no artigo 24, parágrafo V, enfatiza que avaliação deve ser

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os de quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais e a obrigatoriedade de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo.

Para Haydt (1988), ao se avaliar uma turma, durante ou ao final de uma unidade de ensino, e a maioria dos alunos não atingiu um desempenho satisfatório, o professor deve questionar a eficácia de sua ação didática, ou seja, se autoavaliar. Ele deve se questionar se sua linguagem está apropriada, se os educandos compreendem o que ele fala, se necessita mudar sua forma de ensinar, adotando procedimentos mais efetivos para a fixação dos conteúdos trabalhados, propondo situações que motivem seus alunos.

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, realizado mediante pesquisa bibliográfica e tem como objetivo compreender a importância da avaliação no contexto escolar, compreendendo suas funções, assim como identificando as percepções docentes sobre o papel do processo de avaliar a aprendizagem. Justifica-se a escolha da temática tendo em vista que a avaliação é uma etapa essencial do processo educativo, merecendo ser compreendida em suas possibilidades e limitações.

2. A AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DA PRÁTICA ESCOLAR

Para desenvolver uma prática avaliativa que dê importância ao processo de avaliação da aprendizagem do aluno é necessário que o professor desenvolva a capacidade de abrir os olhos, olhar para além do que está visível, um olhar que se estenda sempre por um longo tempo, e se dê em vários espaços, como uma teia de interação cognitivas afetivas e sociais.

Segundo Caldeira (2000, p.122):

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica. Ela não ocorre em um vazio conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de homem, de educação e consequentemente de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na prática pedagógica.”

Por isso, se faz necessário que o docente possa observar através de testes diagnósticos, o estágio de desenvolvimento em que cada criança se encontra. Nesse sentido, Sordi (2001, p.173) afirma:

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

Uma avaliação espelha um juízo de valor, uma dada concepção de mundo e de educação, e por isso vem impregnada de um olhar absolutamente intencional que revela quem é o educador quando interpreta os eventos de cenas pedagógicas.

Por muito tempo, as avaliações da aprendizagem estiveram restritas à necessidade de classificação dos alunos, através de práticas de exames e provas escolares, utilizadas a partir do século XVI, no que se convencionou chamar de “Pedagogia Tradicional”, da qual decorre a concepção de que avaliação e exames se equivalem.

Nesse enfoque, a avaliação assumiu um papel central e determinante no sentido de direcionar as práticas de sala de aula, que por muito tempo se limitaram a preparar o aluno para o dia solene da avaliação. Sobre isso, aponta Meireu (1994, p. 23)

A avaliação não é tudo; não deve ser o todo, nem na escola nem fora dela; e se o frenesi avaliativo se apoderar dos espíritos, absorver e destruir as práticas, paralisar a imaginação, desencorajar o desejo, então a patologia espreita-nos e a falta de perspectivas também.

O entendimento mensuratório da avaliação atingiu seu apogeu com a tendência pedagógica do tecnicismo. Seguidamente, um novo entendimento passou a avaliação como instrumento classificatório e regulatório do desempenho do aluno. Por fim, a última abordagem pressupõe uma interpretação qualitativa do ato de avaliar.

Assim, se faz essencial analisar em que medidas tais entendimentos estão vigentes até os dias atuais, compreendendo a partir de qual prática avaliativa a educação escolar se fundamenta. Ademais, percebe-se que as transformações identificadas estão significativamente associadas às interpretações de educação norteadoras da práxis pedagógica que se desenvolve desde que a escola foi estabelecida como locus de educação formal.

Em uma trajetória histórica, podemos identificar práticas de avaliativas baseadas em exames e provas, adotadas por escolas católicas jesuítas e também protestantes, no do século XVI. Aponta Luckesi (2005) que a tradição de exames escolares, que feita hoje em dia, foi entre os séculos XVI e XVII, com os padrões da ação didática desenvolvida pelos jesuítas (Séc. XI) e por Comênnius (fim do séc. XVI e primeira metade do século XVII).

Argumentando que, contemporaneamente, nas escolas públicas e particulares do país, em suas diversas etapas de ensino, ainda reproduzimos a tradição de exames escolares no lugar da verdadeira de avaliação de aprendizagem, Luckesi (2005, p.11) aponta:

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

“historicamente, passamos a denominar a prática de acompanhamento da avaliação da aprendizagem do educando de avaliação de aprendizagem escolar, mas na verdade, continuamos a praticar exames.”

Apesar de o autor legitimar a utilização e a importância das provas nas circunstâncias que requerem classificação, dentre as quais os concursos, e casos que necessitam de certificação de conhecimentos, para ele, a sala de aula é o espaço no qual deveria ser predominante o diagnóstico como instrumento de acompanhar e reorientar da aprendizagem em vez de dominarem os exames como mecanismo classificatório (LUCKESI, 2005).

Nesse sentido, Vasconcellos (2000, p.75) afirma que:

Uma das dificuldades em se trabalhar os erros dos alunos encontram-se justamente na dificuldade que o educador tem em trabalhar os seus próprios erros, em decorrência de uma formação distorcida, onde não havia lugar para o erro. Saber trabalhar com os seus erros é, portanto, condição para saber trabalhar com os erros dos alunos, entenda-os não como “crime”, mas como hipótese de construção do conhecimento. A correção energética do erro desempenha um preciso papel social: a introjeção do medo, da culpa, da indignidade.

Já Luckesi (2000, p. 148), afirma que a ação avaliativa possui essencialmente três etapas: conhecimento do nível de desempenho do aluno em forma de constatação da realidade; comparação dessas informações o que é considerado importante no processo educativo e tomada as decisões que permitam alcançar os resultados esperados.

Considerando, então, essa condição do professor, como avaliador, de atribuir sentidos e significados, cabe-nos conhecermos a realidade do aluno, seu desempenho e relacionarmos com o que é importante significar em uma avaliação no processo educativo.

Existem diferentes concepções de avaliação, dependendo da ênfase que se faz necessária. Segundo Hoffman (2008, p. 19), “a avaliação deixa de ser um momento terminal do processo educativo para se transformar na busca incessante de compreensão das dificuldades do educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento”. Daí a necessidade de mudança da perspectiva de avaliação, pois ela tem um importante papel no processo educativo, surgindo assim a necessidade de novos horizontes para conhecer as dificuldades e as facilidades dos alunos em relação ao melhor método para avaliá-los.

Para Luckesi (2003), a sala de aula é o lugar onde, em termos de avaliação, deveria predominar o diagnóstico como recurso de acompanhamento e reorientação da aprendizagem,

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

em vez de predominarem exames como recursos classificatórios. A ideia de avaliar, como classificação de resultados não propicia oportunidade de examinar para poder avaliar e classificar, tornando-se uma forma de regular, medir sem examinar ou diagnosticar.

Dessa forma, pode-se falar em três modalidades de avaliação que já faz parte da ação do professor, sendo elas: diagnóstica, formativa e somativa. Ao referir-se sobre a avaliação diagnóstica, Gil (2006, p. 247) revela que:

Constitui-se num levantamento das capacidades dos estudantes em relação aos conteúdos a serem abordados, como essa avaliação, busca-se identificar as aptidões iniciais, necessidades e interesses dos estudantes como vistas a determinar os conteúdos e as estratégias de ensino mais adequadas.

O autor refere-se a busca ativa por parte do professor para corrigir ou aperfeiçoar os métodos aplicados que propiciam um resultado mais eficaz, procurando conhecer os interesses dos alunos e uma estratégia para superá-la.

Segundo Gil (2006), a avaliação formativa tem a finalidade de proporcionar informações acerca do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem para que o professor possa ajustá-lo às características dos estudantes, a que se dirige. Suas funções são as de orientar, apoiar, reforçar e corrigir. Nesse contexto a avaliação formativa favorece ao professor após observações e diagnóstico, informações necessárias sobre o que se deve ser mudado ou refeito em sua prática pedagógica.

A avaliação somatória detecta o nível de rendimento, realizando um balanço geral, no final de um período de aprendizagem. Por outro lado, Wachowicz e Ramanowski (2003, p. 124-125) destacam que:

A avaliação somatória manifesta-se nas propostas de abordagem tradicional, em que a condução do ensino está centrada no professor, baseia-se na verificação do desempenho dos alunos perante os objetivos de ensino estabelecidos no planejamento. Para examinar os resultados obtidos, são utilizados testes e provas, verificando quais objetivos foram atingidos considerando-se o padrão de aprendizagem desejável e, principalmente, fazendo o registro quantitativo do percentual deles.

As autoras afirmam que a avaliação somatória não possibilita a reflexão das ações, tem a função classificatória, tendo como objetivo se os elementos do planejamento foram alcançados. As dificuldades enfrentadas em sala de aula por alguns professores no momento

DOI: [10.5281/zenodo.10560877](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560877)

em que estão avaliando seus alunos muitas vezes são decorrentes da limitação em não saber incluir estratégias qualitativas com todos os alunos, especialmente com os que desenvolvem baixo desempenho e rendimento escolar, referindo-se à temática de conteúdo de cada disciplina, favorecendo, assim, apenas a promoção de uma série para a outra em detrimento da aprendizagem efetiva.

2.1 FINALIDADES DA AVALIAÇÃO ESCOLAR: MEDIAÇÃO OU CLASSIFICAÇÃO?

No cenário educacional, a capacidade de avaliar é uma das grandes dificuldades encontradas atualmente. De acordo com Luckesi (2002) a avaliação que se pratica na escola é aquela nas quais as metas são utilizadas para fundamentar necessidades de classificação do aluno, sendo comparados desempenhos e não objetivos que se deseja atingir.

Considerando-se o exame como um dos recursos mais eficientes utilizado pelas instituições de ensino como forma de obter esses resultados, segundo essa metodologia avaliativa, os professores utilizam as provas como instrumento de persuasão, porque o suposto medo transmitido por eles faz com que os alunos estudem.

Ao longo do tempo, a avaliação utilizada por meio de exames, vem sendo usada como método avaliativo para obter resultado classificatório, mediadores e dados estatísticos, surgindo então a necessidade de se pesquisar e estudar a prática de avaliação e aprendizagem escolar, o processo avaliativo e como o docente planeja esse processo, que técnicas e instrumentos ele utiliza para chegar aos resultados para saber se o aluno está apto para prosseguir para o ano seguinte.

Segundo Luckesi (2002), a postura é o que difere o professor avaliador do professor examinador. O avaliador sempre busca a melhoria de aprendizagem do aluno, enquanto que o examinador só tem por objetivo medir e classificar os conhecimentos dos discentes. Contudo, percebemos que se todos os professores tivessem uma postura de avaliador, a educação teria uma melhor qualidade para os discentes. construindo assim seres mais críticos e conhecedores de seus deveres e direitos.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (2001, p. 45) enfatizam que a avaliação não se restringe ao julgamento sobre o sucesso ou o fracasso do aluno, mas deve ser entendida

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

como um conjunto de atuação que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Acontece contínuo e sistematicamente por meio de interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno.

Os professores muitas vezes desejam aprimorar-se, elaborar novos instrumentos e aplicá-los, porém, as políticas públicas e o quadro geral da educação não colaboram para isso. A superlotação das salas de aula dificulta o diagnóstico individual do aluno, sendo que muitas vezes os alunos atingiram o estágio desejado de desenvolvimento e aprendizagem, todavia dependendo de como se encontram no dia que a avaliação será aplicada alguns podem não obterem notas de qualidade conforme é definido por essas políticas públicas que regem a educação.

Luckesi (2002, p. 150) expõe que se a avaliação não assume formas diagnósticas, ela não pode estar a serviço da proposta política, estar interessada em que o educando aprenda a se desenvolva, pois se a avaliação continuar sendo utilizada de forma classificatória, como tem sido usada até hoje, não viabiliza uma tomada de decisão em função da construção dos resultados esperados.

Com base em Hoffmann (1993) a aprendizagem, neste contexto, deixa de ser algo prazeroso e solidário, passando a ser um processo solidário e desmotivador contribuindo para a seletividade social, principalmente para atender as exigências do sistema econômico. A aprendizagem se volta para o processo de classificar os melhores, pois o que procuramos é classificação para assim poder buscar condições melhores na sociedade.

Para Luckesi (2000, p. 28) a avaliação educacional em geral é a avaliação da aprendizagem escolar em particular, são meios e não fins, em si mesma, estando assim delimitados pela teoria e pela prática que as circunstanciam. Desse modo, entendemos que a avaliação não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionalmente por um modelo teórico de mundo e de educação traduzido em práticas pedagógicas visando que a prova não é a única forma que temos para avaliar.

A importância da avaliação baseia-se nas funções social, pedagógica, diagnóstica e didática. Cada discente tem seu próprio mecanismo de entendimento, sendo que o professor deve lidar de um modo especial com cada um deles, diagnosticando as dificuldades

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

individuais e analisando as falhas no seu trabalho, provendo aos alunos oportunidade para superar as dificuldades que vão sendo encontradas.

A respeito de uma aprendizagem significativa, os PCN's (1997, p. 99) colocam que é necessário a disponibilidade para o envolvimento do aluno na aprendizagem, o empenho em estabelecer relações entre o que já sabe e o que está aprendendo. Essa aprendizagem exige uma ousadia para se colocar problemas, buscar soluções e experimentar novos caminhos, de maneira diferente da aprendizagem mecânica no qual o aluno limita seu esforço apenas em memorizar ou estabelecer relações direta e superficial.

O pensamento nos possibilita fazer uma reflexão sobre o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem, visto que cabe a ele buscar um entendimento do que o aluno já sabe e estar aprendendo. Avaliar corretamente é uma tarefa muito complexa, pois exige qualificação, compromisso, competência e ética, flexibilidade que um bom profissional deve ter, contudo, de maneira geral, poucas condições são oferecidas para a realização de um ensino de qualidade.

Conforme Mendes (2002, p. 74)

A avaliação torna-se importante no momento da informação prática aos professores sobre a qualidade da aprendizagem que os alunos estão realizando. Ao mesmo tempo uma boa oportunidade para melhorar tanto o processo de aprendizagem quanto as ações futuras de ensino mediante a reflexão, a autocritica e a autocorreção a partir da prática escolar."

A fala do autor aponta para o papel do professor mediador no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando uma reflexão embasada nos dados obtidos com o resultado da avaliação, pois com isso o professor pode perceber se a sua prática está favorecendo ao ensino, refletir e adaptar uma prática mais acessível a todos. Luckesi (1997, p. 74) admite que "a avaliação aqui apresenta-se como meio constante de fornecer suporte ao educando no seu processo de assimilação dos conteúdos e no seu processo de constituição de si mesma como sujeito existencial e como cidadão."

A avaliação visando esses objetivos constitui-se com aspectos qualitativos e se dá no decorrer de todo o processo de ensino aprendizagem exigindo um comprometimento por parte de quem avalia. Para Libâneo (1994, p. 195)

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem através dela os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos a fim de constatar progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias.

Compreender que a avaliação deve fazer parte de todo processo educativo significa fazer compreender como elementos de fundamental importância no desenvolvimento da avaliação da aprendizagem do discente. Segundo Moretto (2005, p. 95-96)

Avaliar a aprendizagem tem um sentido amplo. A avaliação é feita de forma diversas com instrumentos variados, sendo mais comum em nossa cultura a prova escrita. Por esse motivo, em lugar de apregoarmos os malefícios de provas, e levantarmos a bandeira de uma avaliação sem provas procurando seguir o princípio se tivermos de elaborar provas que sejam bem-feitas, atingindo o seu real objetivo, que é verificar se houver aprendizagem significativa de conteúdos relevantes.

O aluno precisa entender e compreender os conteúdos ministrados para poder estar apto para a avaliação. O professor precisa elaborar as provas conforme a assimilação de tudo que foi trabalhado podendo assim também utilizar outros recursos sem ser a prova para dar suporte nos seus métodos avaliativos.

Se o professor é um educador, faz parte da sua função avaliar, conhecer e desenvolver as potencialidades e orientar os alunos para que possa desabrochar afim de transformá-la numa existência plenamente humana. Nessa perspectiva é de fundamental importância a interação entre o professor e o educando para favorecer, estimular, dirigir, incentivar e impulsionar o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, para Santana (1998, p. 36):

A avaliação é um sistema intencional e discriminatório de verificação que tem por objetivo tornar a aprendizagem mais efetiva. Concluímos que esta, como processo objetivo melhorar a aprendizagem: a validade deste posicionamento embora parcial, é significativa quando a ênfase dada a avaliação como processo educativo.

Nesse sentido, a avaliação pode estimular ou retrainir as capacidades dos educandos dentro do seu processo de formação. Por isso, é de fundamental importância que o professor esteja consciente da intencionalidade de sua prática avaliativa e que tipo de funções a avaliação pode desenvolver no curso do processo educativo, fazendo dela um instrumento de direcionamento de sua prática educativa.

DOI: [10.5281/zenodo.10560877](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560877)

2.2 CONCEPÇÕES DOCENTES ACERCA DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação é considerada como sendo um processo contínuo e sistemático no ato educativo, que envolve uma ação dinâmica e constante no processo de ensino e aprendizagem (HAYDT, 1997). Todavia, ao observar a prática pedagógica dos professores do ensino fundamental, grosso modo, é possível perceber que os recursos avaliativos atuais, embora conceitualmente progressistas, ainda se operacionalizam de modo tradicional, o que faz com que a avaliação seja um ato pontual e não um processo contínuo.

É comum que os alunos associem à avaliação, sentimentos e experiências de recriminação, de tensão, de intimidação e disciplina, fugindo de sua finalidade de retroalimentar professor e aluno no percurso do ensino e da aprendizagem, enquanto processos interligados. O ato de avaliar na perspectiva classificatória e tradicionalista volta-se para o aspecto disciplinador e punitivo, e, portanto, não possibilita fazer a reflexão sobre o processo de construção dos conhecimentos e das aprendizagens dos educandos e não ajuda este mesmo sujeito a superar os seus erros e as suas dificuldades (HOFFMANN, 1993).

É comum que alguns educadores ainda se alheiem ao processo de avaliação, crendo ser objeto dele somente o aluno. Nota-se também, na prática de sala de aula, uma tendência de homogeneizar comportamentos, raciocínios e aprendizagem, desconsiderando a singularidade e a individualidade do sujeito da aprendizagem.

O ato de avaliar no enfoque classificatório privilegia o contexto disciplinador e punitivo, e, portanto, não oportuniza a reflexividade necessária acerca do processo de estruturação dos conhecimentos e das aprendizagens dos educandos (HOFFMANN, 1993), e não permite a superação dos seus erros e suas dificuldades, pois induz ao educando a se classificar e se comparar com os outros, utilizando-se de “[...] notas, conceitos, estrelinhas, carimbos, [...]” (HOFFMANN, 1993 p.87), ou seja, categorizam o educando como bom, regular ou ruim.

A avaliação na concepção formativa consiste no ato de avaliar tanto a trajetória de construção das aprendizagens e dos conhecimentos dos educandos, como também o trabalho do professor, por permitir analisar “[...] de maneira frequente e interativa, o progresso dos

DOI: [10.5281/zenodo.10560877](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560877)

alunos e para identificar o que eles aprenderam e o que ainda não aprenderam, para que venham a aprender e para que reorganizem o trabalho pedagógico.” (VILLAS BOAS, 2006, p.4-5).

O pensamento de Luckesi confirma esta perspectiva (2002, p. 81) ao apontar que a avaliação

[...] deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem. Se é importante aprender aquilo que se ensina na escola, a função da avaliação será possibilitar ao educador condições de compreensão do estágio em que o aluno se encontra, tendo em vista poder trabalhar com ele para que saia do estágio defasado em que se encontra e possa avançar em termos dos conhecimentos [...].

Logo, identifica-se como um desafio a ser superado a predominância da visão e prática tradicionalista na avaliação pelos educadores, tendo como hipóteses para sua ocorrência o ato de que a avaliação ainda não é entendida pelo docente como um processo contínuo, no qual ele também se insere, ignorando assim a perspectiva da avaliação formativa e sua importância.

Para Luckesi (2005), o conceito de avaliação, amparado na concepção tradicional de ensino, traz o avaliar com a função de prática de exames, em que, apenas verificam os resultados obtidos por meio de provas orais ou escritas, e que, por conseguinte, valorizam-se os aspectos cognitivos com a ênfase na memorização dos conteúdos.

Logo, o ensino centraliza-se na figura do professor, ficando os alunos na posição de receptores passivos a receberem os saberes transmitidos pelo professor, sendo os conteúdos descontextualizados da realidade dos mesmos. No que se refere à avaliação na prática do educador, Perrenoud (1993, p.173) a caracteriza como um mecanismo que:

[...] ajuda o aluno aprender e o professor a ensinar. A ideia base é bastante simples: a aprendizagem nunca é linear, procedem por ensaios, por tentativas e erros, hipóteses, recuos e avanços: um indivíduo aprenderá melhor se o seu meio envolvente for capaz de lhe dar respostas e regulações sob diversas formas [...].

Tal pensamento reforça a compreensão dos mecanismos avaliativos como instrumentos que incidem na prática diária tanto do educador quando do educando, sendo um elemento indispensável para o acompanhamento constante da trajetória e da efetividade dos

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

processos de ensino e aprendizagem. Nesse enfoque, a avaliação não se limita somente a medição das aprendizagens do aluno com o intuito de lhe dar a nota, mas para inclusive, proporcionar a este indivíduo que venha a permanentemente descobrir em que estágio de aprendizagem se encontra, desenvolvendo a consciência de suas limitações e potencialidades, percebendo, assim o seu efetivo progresso.

Perrenoud (1993) esclarece que a aprendizagem não se traduz por uma trajetória reta, única e acabada, mas que se permeia de ensaios, tentativas e erros, hipóteses, recuos e avanços em seu curso de desenvolvimento. Desse modo, a avaliação auxilia na identificação dos avanços e na construção de uma trajetória reflexiva e crítica, na qual os atores principais do processo são capazes de pensar sobre si e se auto avaliar, permitindo a recondução e o reposicionamento daquilo que não é manifestamente favorável à efetividade do processo.

O enfoque meramente classificatório da avaliação na prática pedagógica do educador impossibilita, ou pelo menos claramente dificulta que se atinjam os pressupostos construtivos e reflexivos no desenvolvimento efetivo da aprendizagem. Neto e Aquino (2009, p.4) apontam traços marcantes da avaliação classificatória esclarecendo que essa modalidade [...] indica uma simples verificação quantitativa daquilo que o aluno aprendeu dos conteúdos abordados; avalia-se o resultado final, e não o processo; somente são levados em consideração os aspectos técnicos da avaliação.

Assim, os autores afirmam que a avaliação classificatória tem como característica a ênfase exclusiva ao caráter quantitativo, isto é, o que importa é a somatória de conteúdos e de acertos apresentados pelos alunos, e não o processo de construção de suas aprendizagens e seus conhecimentos. Logo, a verificação da aprendizagem é momentânea, ao se privilegiar a nota e o resultado final, não favorecendo, assim, a superação das dificuldades e dos erros apresentados pelos educandos durante todo o processo avaliativo e educativo.

Ademais, a avaliação classificatória intimida para manutenção da disciplina (HOFFMANN, 1993), tornando-se, assim “[...] um instrumento autoritário e frenador do desenvolvimento de todos os que passarem pelo ritual escolar, [...]” (LUCKESI, 2005, p.37). Em contraposição, a avaliação formativa contribui com o professor no aprimoramento de sua prática docente, oferecendo-lhe os dados para ajustar seus métodos de ensino às necessidades da turma.

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

A avaliação formativa favorece a ação do educador à medida que proporciona ao educando informações sobre sua evolução na aprendizagem, permitindo-lhes identificar seus avanços, assim como as dificuldades, com vistas a superá-las (HAYDT, 1997). Ao investigar o pensamento de alguns autores que abordam a avaliação no contexto educacional, foi possível construir uma estrutura que conceitua, no enfoque da avaliação formativa, algumas funções claramente delineadas, que podem ser incorporadas e desenvolvidas na prática educativa do professor a fim de favorecer a efetividade da aprendizagem e o desenvolvimento individual do aluno.

Surgem, como funções da avaliação formativa, a regulação dos processos de ensino e aprendizagem, a regulação individual da aprendizagem e a retroalimentação. Moraes (2011) caracteriza a regulação como mecanismo de ajustamento do ensino e da aprendizagem, no qual se evidencia os questionamentos sobre o que fazer e o como fazer para que os educandos aprendam, vençam as dificuldades e prossigam construindo seus conhecimentos aprendizagens.

Nessa senda, a regulação é entendida como uma atividade pertinente ao educador, ocasião em que ele irá regular e intervir na superação das limitações dos educandos, a fim de que possam prosseguir estruturando a aprendizagem. Tal feito, reque do professor o conhecimento do que “[...], por que, para que e como ensina, avalia e aprende, tendo mais condições de avaliar o seu trabalho, de reconstruí-lo e de elevá-lo a outro patamar de qualidade.” (NETO; AQUINO, 2009, p.4).

A retroalimentação é um aspecto essencial na avaliação formativa, uma vez que favorece os mecanismos de construção das aprendizagens e conhecimentos dos educandos, assim como para a superação das limitações e dos erros, e para o prosseguimento dos saberes por eles construídos.

Logo, a retroalimentação se manifesta no momento em que o educador aponta, informa e esclarece aos educandos os seus erros e os seus acertos acerca de conteúdos ou informações que está sendo especificamente abordados (MORAES, 2011). Todavia, o educador não irá somente mostrar para o aluno seus erros e acertos, como também irá evidenciar, o que faltou e quais caminhos se mostram mais favoráveis a serem percorridos.

DOI: [10.5281/zenodo.10560877](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560877)

A retroalimentação permite ao educador refletir, analisar, avaliar e adequar sua ação pedagógica, focalizando metodologias e estratégias escolhidas, com vistas a potencializar a aprendizagem do aluno, permitindo também que ele acompanhe sua trajetória individual de aprendizagem de modo crítico e reflexivo. Desse modo, a retroalimentação também permite ao aluno realizar a regulação individual de sua aprendizagem, isto é, permite “[...] que o próprio aluno seja capaz de detectar suas dificuldades, compreendê-las e autorregulá-las.” (SANMARTÍ, 2009, p.33).

Contudo, para que o educando seja capaz de realizar a sua regulação individual e, assim, encontrar novos caminhos de aprendizagem, ele necessita ser informado sobre o que errou, o por que errou e que caminhos e estratégias devem percorrer a fim de vencer dificuldades e limitações (MORAES, 2011). Assim, é indispensável possuir a clareza dos objetivos determinados para cada situação de ensino e aprendizagem (RIBEIRO, 2011).

Perrenoud (1999) auxilia esclarecendo que regulação individual da aprendizagem implica nas capacidades do sujeito para gerir ele mesmo seus projetos, seus progressos, suas estratégias, ante das tarefas e obstáculos. Assim, o autor aponta que a regulação individual é a habilidade que o educando conquista na superação de suas próprias limitações e dificuldades, prosseguindo em sua trajetória de construção das aprendizagens e dos conhecimentos, o que lhe exige a capacidade de análise de situações, reconhecimento e correção de seus possíveis erros nas tarefas e situações educativas, de modo a desenvolver estratégias e ações que favoreçam a efetividade da aprendizagem.

É possível concluir que para oportunizar a avaliação atuar como retroalimentação e mecanismo de regulação individual e do ensino, o educador deve ter bem delineado seus objetivos em distintas circunstâncias de ensino e aprendizagem (RIBEIRO, 2011), retomando, sempre que necessário, a reflexividade, a análise e o esclarecimento acerca destes objetivos, tendo clareza no que se busca alcançar através de cada um deles.

Desse modo, o professor deve ter em mente a clareza da intencionalidade de sua ação educacional, permitindo-se rever o processo e as ações em todo o curso de sua ação educativa, superando assim, a visão da avaliação como uma situação pontual que se efetua somente no fim da ação educativa. As funções descritas favorecem a ampliação da intencionalidade da

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

avaliação, em um enfoque formativo e que beneficia tanto aluno quanto educador, tornando-se, ambos, conscientes de suas atribuições e necessidades.

Hoffmann (1993) aponta que avaliação implica em ação provocativa do professor, que desafie o educando a refletir sobre as situações vividas, construindo e reconstruindo hipóteses e se direcionando a um saber enriquecido. Nesse enfoque:

[...] repetir simplesmente, fazer muitas tarefas, não é suficiente para a compreensão do educando. É necessária a tomada de consciência sobre o que se executa. De acordo com essa teoria, igualmente, o objeto do conhecimento não é simplesmente um “*dado*” de cópia ou repetição, mas sempre o resultado de uma construção, que pressupõe a organização da experiência de modo a tornar esse “*dado*” compreensível ao sujeito. Ou seja, compreender não significa repetir ou memorizar, mas descobrir as razões das coisas, numa compreensão progressiva nas nações. (HOFFMANN, 1995, p. 73).

Essa concepção reforça a ideia da avaliação como um instrumento direcionador do curso da aprendizagem. Certamente este direcionamento fica prejudicado se os mecanismos avaliativos se sustentam apenas em atividades de se repetir, reescrever, reafirmar e não possibilitam espaços e momentos propícios a que o aluno manifeste sua compreensão e seu raciocínio natural.

Logo, percebe-se que os instrumentos avaliativos devem ser cautelosa e intencionalmente pensados, direcionados a um objetivo claramente definido, a fim de realmente auxiliar o professor na percepção do progresso dos seus alunos e nos pontos em que necessita de maior empenho e investimento. Segundo Haydt (1997), a avaliação se alcança em função dos objetivos.

Compreende-se, assim a avaliação como um processo contínuo e sistemático, de modo que ela não pode ser esporádica nem improvisada, mas ter objetivos definidos, estar constantemente presente no processo de ensino-aprendizagem e intencionalmente planejada. Como elemento integrante e indispensável do processo ensino-aprendizagem, a avaliação deve ser planejada para acontecer de modo natural no decurso deste processo, oferecendo os elementos e informações necessárias ao professor e ao aluno e possibilitando a recuperação imediata quando houver necessidade.

DOI: [10.5281/zenodo.10560877](https://doi.org/10.5281/zenodo.10560877)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática que estimulou esta pesquisa foi a necessidade de compreender e transformar a prática avaliativa nas escolas, focando na transição de uma abordagem predominantemente classificatória para uma mais formativa e diagnóstica. Este desafio surge no contexto de um ambiente educacional em constante evolução, onde a avaliação tem um papel crucial no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Os objetivos da pesquisa foram cumpridos, uma vez que se analisou a importância da avaliação como um processo contínuo e integrado ao ensino, que não se limita a medir o conhecimento, mas também a entender e apoiar o desenvolvimento do aluno. Este estudo destacou as diferentes facetas da avaliação - diagnóstica, formativa e somativa - e como cada uma contribui para um ambiente de aprendizagem mais rico e significativo.

Conclui-se que a avaliação escolar não deve ser vista apenas como um mecanismo de classificação, mas como uma ferramenta poderosa para diagnóstico, compreensão e apoio ao processo de aprendizagem do aluno. A pesquisa ressalta a necessidade de uma abordagem avaliativa que priorize o acompanhamento contínuo, a reflexão e a adaptação às necessidades individuais dos alunos, promovendo um ambiente de aprendizagem inclusivo e eficaz.

Ainda se pode concluir que uma abordagem mais holística e integrada à avaliação pode transformar significativamente a experiência educacional. Ao se focar menos em classificações e mais no desenvolvimento contínuo e no bem-estar do aluno, a avaliação torna-se uma parte essencial e positiva do processo educativo, incentivando o engajamento, a curiosidade e o pensamento crítico.

Como sugestão de pesquisas futuras, destaca-se a necessidade de analisar as implicações práticas da implementação de sistemas de avaliação mais formativos nas escolas. Isso incluiria investigar os desafios enfrentados pelos educadores na adoção dessas novas abordagens, bem como o impacto dessas mudanças no desempenho e no bem-estar dos alunos. Também seria relevante explorar o papel da tecnologia na facilitação de práticas avaliativas mais inovadoras e adaptativas.

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. **LDB - Lei nº 9394/96**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.

CALDEIRA, A. M; SALGUEIRA. **Avaliação e processo aprendizagem presençapedagógica**, belo horizonte v. 3, p 53 -61 ,set/out/.1997.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.

HAYDT, R. C. C. **Avaliação do processo ensino – aprendizagem**. 6ª ed. São Paulo: Ática, 1997.

HOFFMANN, J. M. L. **Avaliação mediadora: uma pratica em construção da pré-escola a universidade**. Porto Alegre: Educação & realidade, 2008.

_____. **Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade**. Porto Alegre: Mediação, 1993.

LIBÂNEO, J. C. (**Didática**) /JOSÉ CARLOS LIBÂNEO_2. ed. São Paulo: Cortez, 2013.

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem escolar**. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

_____. **Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições** / Cipriano Carlos Luckesi. – 17ª. ed. – São Paulo: Cortez, 2005.

_____. **O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem?** **Pátio**, Rio Grande do Sul, n.12, p. 6-11, fev/mar. 2000.

MEIREU, P. **O cotidiano da escola e da Sala de aula**. O fazer e o compreender. Porto Alegre, ARTMED, 2005.

MORAES, D. A. F. Prova: instrumento avaliativo a serviço do ensino e da aprendizagem. **Est. Aval. Educ**, São Paulo, v.22, n.49, p.233-258, maio./ago. 2011.

MORETTO, V. **“Pedro, Prova um momento privilegiado de estudos e não um acerto de conta”**. DP&A Editora RJ, 2005.

NETO, A. L. G. C; AQUINO, J. L. F. A avaliação da aprendizagem como um ato amoroso: o que o professor pratica?.**Educação em Revista**, Belo Horizonte, v.25, n.2, p.1-7, ago. 2009.

PERRENOUD, P. **Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

DOI: 10.5281/zenodo.10560877

_____. Não mexam na minha avaliação! Para uma aprendizagem sistêmica da mudança pedagógica. In: ESTRELA, A.; NÓVOA, A. **Avaliações em educação: novas perspectivas**. Porto, Pt: Porto Editora, 1993, p.173.

RIBEIRO, E. A. G. **Avaliação formativa em foco: concepção e características no discurso discente**. 2011. 137 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2011, p.96.

SANMARTÍ, N. O mais importante é aprender a se autoavaliar. In: _____. **Avaliar para aprender**. Porto Alegre: Artmed, 2009, p.49-57.

SANTANA, I. M. **Por que avaliar: como avaliar: Critérios e instrumentos**. Petrópolis. RJ: Vozes, 1998.

SORDI, M. R. L. **Alternativas propositivas no campo da avaliação; porque não?** in; CASTANHO, SÉRGIO, CASTANHO, MARIA EUGÊNIA org. **Temas e textos em metodologia do ensino campina**. São Paulo: Papyrus, 2001.

VILLAS BOAS, B. M. F. **Avaliação formativa e formação de professores: ainda um desafio**. *Linhas Críticas, Brasília*, v. 12, n. 22, p.1-21, mar./ jun. 2006.